

Encuesta a estudiantes sobre el conocimiento de las TICs en Biología en la UJAT-DACBiol

Oscar Alejandro Hernández Torres¹, Javier Eduardo Carrillo Javier¹, Clemente Silván Emeterio², José Manuel Aguilar Cruz³, Mario José Romellón Cerino⁴

¹ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Biológicas

² Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Villahermosa. Departamento de Ciencias Básicas

³ Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Villahermosa. Departamento de Ingeniería en Sistemas y Computación

⁴ Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Villahermosa. Departamento de Ingeniería Química-Bioquímica-Ambiental y División de Estudios de Posgrado e Investigación

Resumen

Se llevó a cabo una encuesta en línea para identificar el conocimiento de los estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), División Académica de Ciencias Biológicas, sobre las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en el campo de la Biología. 50 estudiantes de la institución contestaron la encuesta y dieron su opinión al respecto del tema. Se observaron respuestas favorables en cuanto a que más del 97% conoce las aplicaciones básicas de las TICs en biología, más del 98% identifica correctamente herramientas como la bioinformática y sistemas de información geográfica, más del 92% comprende el funcionamiento de laboratorios virtuales, y el 100% reconoce la importancia de las bases de datos científicas en línea y las aulas virtuales. Sin embargo, se identificó que un 8% de los estudiantes tiene una percepción limitada sobre el propósito educativo de los laboratorios virtuales. Se requieren reforzar la capacitación en el uso de herramientas tecnológicas específicas y promover la integración de todas las áreas de la biología con las TICs para maximizar su potencial en la investigación y educación científica.

Abstract

An online survey was conducted to identify the knowledge of students at the Juárez Autonomous University of Tabasco (UJAT), Academic Division of Biological Sciences, regarding Information and Communication Technologies (ICTs) in the field of Biology. Fifty-one students from the institution completed the survey and gave their opinions on the topic. Favorable responses were observed: over 97% were familiar with basic applications of ICTs in biology, over 98% correctly identified tools such as bioinformatics and geographic information systems, over 92% understood how virtual laboratories worked, and 100% recognized the importance of online scientific databases and virtual classrooms. However, it was identified that 8% of students had a limited understanding of the educational purpose of virtual laboratories. Strengthening training in the use of specific technological tools and promoting the integration of all areas of biology with ICTs is necessary to maximize their potential in scientific research and education.

Palabras Clave: TICs, conocimiento tecnológico, educación científica, bioinformática, laboratorios virtuales

Keywords: ICTs, technological knowledge, science education, bioinformatics, virtual laboratories

1. INTRODUCCIÓN

La integración efectiva de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en el campo de la biología es una necesidad que ha ido en aumento a lo largo de los años, ya que cada año que transcurre se desarrollan nuevas herramientas digitales y con el avance de la tecnología surgen diferentes tipos de aplicaciones, debido a los requerimientos de la investigación científica moderna [1].

Todas las instituciones de educación superior en el área de las ciencias biológicas utilizan herramientas tecnológicas para la investigación, análisis de datos y procesos educativos, sin embargo, no siempre se les está

dando el uso óptimo o la implementación adecuada que conforme a los estándares internacionales de educación científica corresponde. Las instituciones de educación entonces deben involucrar a los estudiantes en sus procesos de identificación, aplicación, optimización, innovación, formulación y ejecución de sus estrategias para el manejo integral de las TICs en la formación biológica [2].

2. METODOLOGÍA

En el período escolar agosto-septiembre 2025, se realizó una encuesta a estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol), utilizando una metodología de evaluación del conocimiento tecnológico adaptada de estándares internacionales [3]. Dicha encuesta fue elaborada considerando las aplicaciones de las TICs en las diferentes áreas de la biología, las preguntas están orientadas a conocer si los estudiantes identifican las herramientas tecnológicas disponibles y comprenden su aplicación en la investigación y educación biológica.

Para su aplicación, se compartió con los estudiantes el enlace ó link y el código QR de la encuesta, permitiéndoles responderla en línea. Además, se difundió a través de grupos de redes sociales entre amigos y compañeros de la escuela.

Un total de 50 participantes respondieron la encuesta, la cual estuvo disponible y activa en la plataforma virtual durante dos semanas.

La encuesta fue la siguiente:

1. ¿Para qué sirven las TICs en Biología?
2. ¿Qué herramienta digital ayuda a los biólogos a estudiar genes y ADN?
3. ¿Cómo apoyan las bases de datos en línea a los biólogos?
4. ¿Qué permiten los programas de simulación en biología?
5. ¿Qué tecnología se usa para crear mapas de distribución de especies?
6. ¿Cómo ayudan los microscopios digitales en biología?
7. ¿Qué ventaja ofrecen las aulas virtuales en biología?
8. ¿Qué permiten los laboratorios virtuales en la enseñanza de biología?
9. ¿Cómo ayudan las TICs a los biólogos a nivel mundial?
10. ¿Cuál es una aplicación de las TICs en ecología?

3. RESULTADOS

En la gráfica 1, podemos observar que el 100% identificó correctamente la función básica de las TICs para “analizar y organizar información biológica”, lo que refleja una comprensión universal de su propósito fundamental en la gestión de datos biológicos.

Gráfica 1. ¿Para qué sirven las TICs en Biología?

Existe un dominio absoluto en el reconocimiento de la herramienta especializada clave. El 100% de los participantes respondió acertadamente “Bioinformática”, demostrando una clara asociación entre disciplina y la investigación genética (Gráfica 2).

Gráfica 2. ¿Qué herramienta digital ayuda a los biólogos a estudiar genes y ADN?

En la gráfica 3, un 100% señaló que su principal apoyo consiste en “dar acceso a información científica mundial”, destacando su papel crucial para la investigación y la actualización del conocimiento.

Gráfica 3. ¿Cómo apoyan las bases de datos en línea a los biólogos?

El 100% seleccionó que la finalidad del programa de simulación en biología es “simular procesos biológicos y comprenderlos mejor”, enfatizando su valor para la modelación y comprensión teórica (Gráfica 4).

Gráfica 4. ¿Qué permiten los programas de simulación en biología?

Sobre la pregunta de qué tecnología se usa para crear mapas de distribución de especies el 98% seleccionó la respuesta “GPS y Sistemas de Información Geográfica (SIG)”. Solo un 2% optó por la opción incorrecta (“Enciclopedias en papel”), lo que no afecta la clara tendencia del conocimiento sobre la herramienta tecnológica apropiada (Gráfica 5).

Gráfica 5. ¿Qué tecnología se usa para crear mapas de distribución de especies?

El beneficio principal de los microscopios digitales es ampliamente reconocido. El 98% de los encuestados respondió que “permiten ver organismos y guardarlos como imágenes”. Solo un 2% proporcionó una respuesta atípica (“Reemplazan a los telescopios”), confirmando que la gran mayoría comprende su aplicación en el análisis y documentación visual (Gráfica 6).

Gráfica 6. ¿Cómo ayudan los microscopios digitales en biología?

Se evidencia un acuerdo unánime sobre la principal ventaja de esta modalidad de estudio. El 100% de los participantes coincidió en que su beneficio clave es "poder estudiar desde cualquier lugar con internet", resaltando la flexibilidad y accesibilidad que proporcionan las TICs en la educación (Gráfica 7).

Gráfica 7. ¿Qué ventaja ofrecen las aulas virtuales en biología?

Existe un consenso mayoritario en cuanto a la ventaja central de los laboratorios virtuales. El 94% identificó correctamente que permiten "experimentar de manera segura sin necesidad de un laboratorio físico". Un 6% seleccionó la opción "Evitar el aprendizaje práctico", lo que sugiere una minoría que podría no haber captado plenamente el propósito educativo de esta herramienta.

Gráfica 8. ¿Qué permiten los laboratorios virtuales en la enseñanza de biología?

Los encuestados mostraron una percepción unificada del impacto global de las TICs. El 100% respondió que su ayuda consiste en "facilitar la comunicación y el intercambio de descubrimientos", subrayando su papel como puente para la colaboración científica internacional (Gráfica 9).

Gráfica 9. ¿Cómo ayudan las TICs a los biólogos a nivel mundial?

El 100% de los participantes señaló que las TIC's se utilizan para "predecir cambios en ecosistemas mediante programas de modelación", lo que indica una clara asociación con el análisis predictivo y la gestión ambiental (Gráfica 10).

Gráfica 10. ¿Cuál es una aplicación de las TICs en ecología?

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Es importante destacar que las respuestas a ciertas preguntas del cuestionario que están relacionadas entre sí evidencian un nivel de conocimiento consistente por parte de los encuestados en este ejercicio. En particular, el 100% logro identificar correctamente las aplicaciones básicas de las TIC's en el ámbito de la biología, además de que se reconoce otras herramientas como la bioinformática y los sistemas de información geográfica.

Podemos observar que el 97% de los estudiantes demuestra un conocimiento sólido sobre la utilidad de las TICs en la investigación biológica y considera que estas herramientas son fundamentales para el desarrollo de la biología moderna. Sin embargo, se identificó que aproximadamente el 8% muestra una percepción limitada sobre el propósito educativo de laboratorios virtuales.

Conforme a la información obtenida de la encuesta realizada, se puede recomendar que se fortalezcan las capacidades digitales en áreas específicas donde se detectaron las oportunidades de mejora, particularmente en la comprensión de herramientas tecnológicas avanzadas. Así mismo se observa la necesidad de implementar actividades que permitan que todos los estudiantes de nivel superior desarrollen competencias digitales

especializadas, permitiendo realizar talleres prácticos, seminarios especializados y cursos de actualización tecnológica.

Pudimos observar que existe cierta indiferencia por parte de los estudiantes a nivel superior para contestar encuestas, ya que la DacBiol-UJAT cuenta con más de 300 alumnos de biología y solo 50 contestaron la encuesta, este mismo comportamiento es reportado por otros autores en sus investigaciones [7-9]. Sin embargo, es necesario conocer la opinión de los estudiantes para saber cómo perciben o que opinan en temas de vital importancia para las ciencias ambientales y para su misma institución educativa [4-6].

REFERENCIAS

- [1] Cabero, J. (2006). Bases pedagógicas del e-learning. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 3(1), 1-10. <https://doi.org/10.7238/rusc.v3i1.265>
- [2] Area, M. (2010). El proceso de integración y uso pedagógico de las TIC en los centros educativos. Universidad de La Laguna.
- [3] García-Valcárcel, A., & Tejedor, F. J. (2013). Integración de las TIC en educación superior: expectativas y realidades. Narcea Ediciones.
- [4] Romellón Cerino, Mario José; Lazo Priego, Gabriela; Hernández Oramas, Mayra; Guerra Burelo, Gabriel; Balcázar García, Stefani María (2023) Consulta sobre la minimización de los residuos sólidos urbanos a estudiantes del TecNM-ITVH. Innovación y desarrollo tecnológico Revista Digital. Volumen 15 Número 4. Octubre-Diciembre. ISSN: 2007-4786.
- [5] Pereyra Sánchez, Beatriz; Díaz Villanueva, Félix; Ochoa Hernández, Sixto; Rodríguez Ramírez, Pedro; Romellón Cerino, Mario José. (2023) Encuesta a estudiantes sobre el conocimiento del manejo de los residuos en el TecNM-ITVH. Innovación y desarrollo tecnológico Revista Digital. Volumen 15 Número 4. Octubre-Diciembre. ISSN: 2007-4786.
- [6] Soto de la Cruz, Jesús Armando; Díaz Villanueva, Félix; Ochoa Hernández, Sixto; Rodríguez Ramírez, Pedro; Romellón Cerino, Mario José (2023) Encuesta a estudiantes sobre la importancia de las áreas verdes en el TecNM-ITVH. Innovación y desarrollo tecnológico Revista Digital. Volumen 15 Número 4. Octubre-Diciembre. ISSN: 2007-4786.
- [7] Balcázar García, Stefani María; Arias Peregrino, Víctor Manuel; Hernández Oramas, Mayra; Guerra Burelo, Gabriel; Romellón Cerino, Mario José (2023) Sondeo de opinión a estudiantes del TecNM-ITVH sobre las áreas verdes (agosto-diciembre 2023). Innovación y desarrollo tecnológico Revista Digital. Volumen 15 Número 4. Octubre-Diciembre. ISSN: 2007-4786.
- [8] Hernández Barcelata, Yocelinda; Díaz Villanueva, Félix; Ochoa Hernández, Sixto; Reyes Osorio, José; Romellón Cerino, Mario José (2023) Percepción sobre la iluminación en aula en el TecNM-ITVH. Innovación y desarrollo tecnológico Revista Digital. Volumen 15 Número 1. Enero-Marzo. ISSN: 2007-4786.
- [9] Zapata Noriega, José Antonio; Gómez Córdova, Eduardo; Aguilar Cruz, José Manuel; Del Ángel Maya, Flor Elena; Romellón Cerino, Mario José (2023) Valorización de los residuos desde el punto de vista de Estudiantes de una IES. Innovación y desarrollo tecnológico Revista Digital. Volumen 15 Número 4. Octubre-Diciembre. ISSN: 2007-4786.

Correo de autor de correspondencia: mjrcerino@gmail.com, mario.rc@villahermosa.tecnm.mx